

Raqamli texnologiyalar asosida matematika fanini o‘qitish jarayonini takomillashtirish zamonaviy ta’limning ajralmas qismiga aylandi. Bunday yondashuv:

- ta’lim sifatini oshiradi;
- o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi;
- mustaqil o‘rganish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarni o‘qitish jarayoniga keng joriy etish nafaqat ta’lim samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodni raqamli iqtisodiyot sharoitlariga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.A. Abduqodirov. Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo‘llash metodikasi. – Toshkent, 2022.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida PQ–4884-son qarori, 2020-yil 6-noyabr.
3. J.O‘.Tayirov - A problem-based approach to integral teaching of mathematics. American Journal of Pedagogical and Educational Research Volume 10, | Mar., 2023.
(<https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/553/492>).
4. M.Tojiyev, K.Mamadaliyev. Matematika o‘qitish texnologiyalari va loyihalash. // Darslik.–T.: «Renesans sari», 2024. – 274 b.

RAQAMLI PEDAGOGIKA: AN’ANAVIY DARSDAN INNOVATSION O‘QUV MUHITIGA O‘TISH YO‘LLARI

MAMARAJABOV MIRSALIM ELMIRZAYEVICH

p.f.d. (DSc), professor

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti Aniq fanlar oliy maktabi
“Axborot texnologiyalari va tizimlari” kafedrası

Raqamli davrda ta’lim, ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali kengroq o‘zaro ta’sirga urg‘u beradi. Ushbu texnologiyani jalb qilish video darslardan, internetdagi o‘yinlardan, onlayn viktorinalardan va kiberfazoviy tarmoqlar orqali o‘zaro aloqaning turli shakllaridan foydalanish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalarni jalb qilishning pedagogik vazifalarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Mavjud muammolarga javob berishga qodir bo‘lgan pedagogik asosni yaratish uchun mavjud ta’lim nazariyalarini ko‘rib chiqish orqali o‘rganish uchun zarur bo‘lgan narsalarni o‘rganish mumkin bo‘lgan birinchi qadamdir.

Texnologik o‘zgarishlar doimo o‘rganish kerak bo‘lgan ustuvorliklarni o‘zgartiradi. Masalan, videolar, animatsiyalar va veb-saytlar yaratish kabi yangi savodxonlik juda muhim bo‘ldi.

Bilimlarni yodlash endi muhim hisoblanmaydi, chunki ochiq ta’lim resurslari internet orqali barcha turdagi ma’lumotlarni taqdim etadi. Ma’lumotni topish, ma’lumot kerak bo‘lganda tushunish va topilgan ma’lumotlarni baholash qobiliyatini

qanday oshirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Shu bilan birga, o'smirlar va kattalar uchun ta'lim - har bir shaxsning mas'uliyati:

Kontent ko'proq umumiy ko'nikmalarga qaratilgan, masalan, muammolarni hal qilish va bir nechta ommaviy axborot vositalarida muloqot qilish, resurslarni topish va bu resurslarni qanday o'rganish;

Pedagogika o'zaro ta'sirga bog'liqlik tomon rivojlanadi;

O'zaro aloqalar video darslar, internetdagi o'yinlar yoki kompyuter tarmoqlari orqali boshqa odamlar bilan o'zaro aloqalar kabi texnologiyalarni o'z ichiga oladi;

Baholash talabalarning o'quv maqsadlariga erishishdagi muvaffaqiyatini o'lchash uchun kompyuterga asoslangan o'quv muhitini o'zlashtirgandan so'ng o'tkaziladi;

Ta'lim joylari endi faqatgina ta'lim muassasalarida emas, balki o'quv materiallariga internet orqali kirish mumkin bo'lgan uylar, ofislar va o'quv markazlari kabi turli joylarni o'z ichiga oladi;

Tengdoshlar madaniyati zaiflashishi va talabalar ota-onalari, tengdoshlari bilan uy vazifasilari va mustaqil vazifalarni bajarishda qiynalishi yoki hatto kompyuter tarmog'ida boshqalardan ajralib qolishi mumkin;

Ta'lim jarayonida munosabatlar shakllarini o'zgartirish.

Yuqorida keltirilgan ta'lim sohasidagi ba'zi o'zgarishlar bugungi kunda dunyoning turli burchaklaridagi ko'pchilik odamlar uchun dolzarbdir. Ta'limni boshqarishdagi paradigma o'zgarishi turli tomonlarning diqqat markaziga aylanmoqda. An'anaviy pedagogikani yuzaga keladigan dinamikaga mos ravishda sozlash kerak. To'g'ri deb hisoblangan ta'lim internetga asoslangan ta'lim va xarakter ta'limi bilan birga raqamli dunyodir.

Biz barchamiz guvoh bo'lyapmizki, XXI asrda texnologiyalar inson hayotining ajralmas qismiga aylandi. Bu jarayon ta'lim tizimiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'lim endi faqat sinf devorlari orasida emas, balki global tarmoq orqali ham amalga oshmoqda.

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Raqamli transformatsiya ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlikni takomillashtiradi hamda individual yondashuv imkonini kengaytiradi.

Raqamli muhitda o'quv jarayoni moslashuvchan, interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan tus oladi. Bunda talaba o'z faoliyatining faol subyekt sifatida ishtirok etadi, o'qituvchi esa yo'naltiruvchi va maslahatchi rolini bajaradi.

Shu nuqtai nazardan, raqamli pedagogika — bu an'anaviy dars shaklidan zamonaviy, innovatsion o'quv muhitiga o'tishning nazariy va amaliy yo'nalishidir.

An'anaviy ta'limning xususiyatlari. Avvalo, an'anaviy ta'lim modeliga to'xtalib o'tamiz.

Bu tizimda o'qituvchi markazda turadi, dars jarayoni bir xil metodlar asosida olib boriladi, talaba esa ko'proq passiv rol o'ynaydi.

Baholash tizimi ham ko'p hollarda yagona standartlarga asoslanadi, individual yondashuvga imkon kam.

Bunday model o‘z vaqtida samarali bo‘lgan, ammo hozirgi axborot asrida u ta’limning moslashuvchanligi va ijodkorlik talablariga javob bera olmay qolmoqda.

Raqamli pedagogikaning mohiyati. Raqamli pedagogika — bu raqamli texnologiyalar asosida tashkil etiladigan ta’lim modeli bo‘lib, u talabani o‘rganish jarayonining faol subyektiga aylantiradi.

Bunda o‘qituvchi endi bilim manbai emas, balki yo‘naltiruvchi, mentor vazifasini bajaradi.

Raqamli pedagogika quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Talabani mustaqil o‘rganish faoliyatini rag‘batlantirish.
2. Interaktivlik va hamkorlikka asoslanish.
3. Individual ta’lim yo‘llarini yaratish.
4. Analitik vositalar orqali o‘quv natijalarini tahlil qilish.

Masalan, talaba onlayn platformada mavzuni o‘rganadi, virtual testdan o‘tadi va natijasini darhol ko‘radi. Bu o‘rganish jarayonini tez, shaffof va shaxsga yo‘naltirilgan qiladi.

An’anaviy ta’lim va raqamli ta’lim. Mazkur slaydda an’anaviy ta’lim va raqamli ta’limning xususiyatlarini qiyosiy tahlili keltirilgan. Bugungi kunda ta’lim tizimi an’anaviy sinfxona doirasidan chiqib, raqamli muhit sari harakat qilmoqda. An’anaviy ta’limda o‘qituvchi markazda bo‘lsa, raqamli ta’lim talabani faol ishtirokchiga aylantiradi. Endi talabalar faqat kitob va daftar bilan emas, balki raqamli platformalar, videodarslar va sun‘iy intellekt vositalari orqali ham o‘rganadilar. Baholash ham o‘zgarib, onlayn testlar va individual rivojlanishni kuzatuvchi tizimlarga o‘tmoqda. Eng muhimi, raqamli ta’lim vaqt va joy chegarasini yo‘qotdi — o‘qish istalgan joyda, istalgan paytda amalga oshirilishi mumkin.

Innovatsion o‘quv muhiti. Endi raqamli pedagogikaning asosiy komponenti — innovatsion o‘quv muhiti haqida biroz to‘xtalsak, innovatsion o‘quv muhiti — bu raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan, o‘qituvchi va talaba o‘rtasida interaktiv hamkorlikni ta’minlaydigan ta’lim makonidir. U o‘quv jarayonini faollashtiradi, ijodkorlikni rivojlantiradi va ta’lim sifatini oshiradi.

Bunday muhit quyidagi elementlardan iborat:

- * Virtual sinflar (Google Classroom, Moodle, Edmodo)
- * Onlayn laboratoriyalar va simulyatorlar
- * Multimedia resurslar: video, interaktiv test, animatsiya
- * Gamifikatsiya: o‘yin elementlari orqali motivatsiya yaratish
- * Bulutli ta’lim tizimlari: materiallarni saqlash va ulashish imkoniyati

Bu elementlar talabani faollikka undaydi, o‘qituvchiga esa har bir talabani faoliyatini kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi.

Raqamli pedagogikaga o‘tish yo‘llari va strategiyalar:

Raqamli pedagogikaga o‘tish jarayoni bir kunda amalga oshmaydi. U bosqichma-bosqich, tizimli yondashuvni talab qiladi.

Birinchidan, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish zarur.

Bu uchun treninglar, vebinarlar, sertifikatlash dasturlari joriy etilishi kerak.

Ikkinchidan, o‘quv dasturlari raqamli muhitga moslashtirilishi lozim.

Masalan, interaktiv dars rejalari, video-ma’ruzalar, onlayn topshiriqlar bu jarayonning asosiy vositalaridir.

Uchinchidan, baholash tizimi raqamli platformalarda avtomatlashtirilgan shaklda amalga oshirilishi kerak.

Sun’iy intellekt yordamida test natijalari tahlil qilinib, talabaning individual yutuqlari aniqlanadi.

To’rtinchidan, raqamli madaniyatni shakllantirish — bu jarayonning eng muhim qismi.

Talabalarni internet xavfsizligi, axborot madaniyati, plagiat tushunchasi bilan tanishtirish lozim. Bu raqamli ta’limning eng muhim qadriyati hisoblanadi

Muammolar va ularning yechimlari:

Shu bilan birga, sohadagi ayrim muammolarga to’xtalib o’tmaslikning imkoni yo’q.

Masalan:

* Internet infratuzilmasining yetarli emasligi;

* O’qituvchilarning raqamli tayyorgarligi pastligi;

* Onlayn baholash tizimlarining to’liq joriy etilmaganligi.

Bu muammolarning yechimi sifatida quyidagilarni taklif etish mumkin:

1. Ta’lim muassasalarida raqamli texnik bazani mustahkamlash.
2. O’qituvchilar uchun raqamli malaka oshirish kurslarini yo’lga qo’yish.
3. Xalqaro tajribaga asoslangan LMS (Learning Management System)

platformalarini joriy etish.

Shu o’rinda aytib o’tish joizki, O’zbekiston Respublikasi “Raqamli ta’lim 2030” strategiyasi doirasida aynan shu yo’nalishlarda keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, raqamli pedagogika — bu ta’limning kelajagi.

U an’anaviy o’qitish uslublarini to’liq inkor etmaydi, aksincha, ularni modernizatsiya qiladi.

Bu jarayon o’qituvchidan yangicha fikrlashni, ijodkorlikni va raqamli vositalarni samarali qo’llashni talab etadi.

Natijada esa talaba — mustaqil fikrlovchi, o’zini rivojlantirishga qodir shaxs sifatida shakllanadi.

Shunday ekan, raqamli pedagogikaga o’tish — bu faqat texnik yangilik emas, balki ta’lim falsafasining tubdan yangilanishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Raqamli o’zbekiston - 2030" strategiyasi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi pf-6079-son farmoni//<https://nrm.uz/>
2. M.E.Mamarajabov Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda raqamlashtirilgan mustaqil ta’lim//Uzluksiz ta’lim. 2023 №2.